

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:4B91C7EE-CC1E-4903-8CE0-00E89CD86E6A>

DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-10-840-843

EDN: WELHXW

Рецензия на книгу М.Л. Данилевского «Определитель жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России. Том 1. Европейская часть и Северный Кавказ»¹

М.А. Лазарев

Вольное экономическое общество России, департамент научных конференций и Всероссийских проектов

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22А

Free Economic Society of Russia, Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia

e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

Ключевые слова: Coleoptera, Cerambycidae, Европейская Россия, Европейский Кавказ, монография, жуки-усачи, ключ, рецензия.

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, European Russia, European Caucasus, key, monograph, longhorn-beetles, review.

Резюме. В определителе представлены полностью иллюстрированные определительные таблицы всех видов и подвидов жуков-усачей европейской части России и Северного Кавказа.

Abstract. Totally illustrated key of the all species and subspecies of the longhorn-beetles of the European part of Russia and the North Caucasus.

[Lazarev M.A. Review of the book by M.L. Danilevsky “Key to longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia. Volume 1. European part and North Caucasus ”²]

¹ Данилевский М.Л. Определитель жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) России. Том 1. Европейская часть и Северный Кавказ / Данилевский Михаил Леонтьевич; Главный редактор М.А. Лазарев. - М.: МАО, 2024. - 246 с.: ил. - ISBN 978-5-6048964-9-5, DOI 10.5281/zenodo.13691501, EDN UXMGNJ

² Danilevsky M.L. Key to longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia. Volume 1. European part and North Caucasus / Danilevsky Mikhail Leontievich; Chief Editor M.A. Lazarev. - M.: IAE, 2024. - 246 pp.: ill. - ISBN 978-5-6048964-9-5, DOI 10.5281/zenodo.13691501, EDN UXMGNJ

Представлен полный определитель одного из крупнейших и популярнейших семейств жуков - усачам или дровосекам (Coleoptera, Cerambycidae) территории европейской части России и Северного Кавказа.

Книга характеризуется доступностью читателям по языку, стилю, расположению материала, наглядности таблиц с фотографий. Монография рассчитана на широкий круг читателей: специалистов-энтомологов, любителей и профессионалов, студентов, аспирантов, зоологов широкого профиля.

Ранние определители жуков европейской России (Якобсон, 1931; Оглоблин, 1948; Плавильщиков, 1965), включавшие таблицы для определения усачей, сильно устарели. Огромное количество изданий, как отечественных, так и зарубежных содержало региональные таблицы или таблицы отдельных родов.

Недавно опубликованы две части монографии М.Л. Данилевского «Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран». В первую часть 2014 года вошли таксоны двух семейств Disteniidae и Vesperidae и пяти подсемейств семейства Cerambycidae: Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Necydalinae, Spondylidinae - всего 90 родов, 264 вида (с подвидами - 391 таксон). Третья часть 2023 года посвящена подсемейству Lamiinae - всего 435 видов (680 таксонов вместе с подвидами) 75 родов. Вторая часть на сегодняшний день находится в работе.

Новый определитель жуков-усачей (Cerambycidae) назрел давно. Предлагаемое крупное издание позволяет учесть актуальные таксономические изменения внутри семейства, знакомит с массой недавно описанных таксонов.

В определительные таблицы включено 320 видов (425 таксонов с подвидами) 126 родов до Уральского хребта и реки Урал, а также все виды российского Кавказа.

Из определителя исключены 16 западных видов, встречавшихся на территории СССР, но не достигающих границ современной России: *Evodinellus clathratus* (Fabricius, 1793), *Pseudogaurotina excellens* (Brancsik, 1874), *Pidonia lurida* (Fabricius, 1793), *Anisarhron barbipes* (Schrank, 1781), *Ropalopus varini* Bedel, 1870, *Clytus lama* Mulsant, 1847, *Neodorcadion*

bilineatum (Germar, 1823), *Morimus funereus* Mulsant, 1863, *Dorcadion fulvum* (Scopoli, 1763), *D. aethiops* (Scopoli, 1763), *D. pedestre* (Poda von Neuhaus, 1761), *D. scopolii* (Herbst, 1784), *D. tauricum* Walzl, 1838, *Acanthocinus reticulatus* (Razoumowsky, 1789), *Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777), *Pilemia tigrina* (Mulsant, 1851). С другой стороны, в европейской России были описаны новые виды и найдено несколько видов, описанных после 1965 года с соседних территорий: *Cortodera ciliata* Danilevsky, 2001, *C. khatchikovi* Danilevsky, 2001, *Tetropium tauricum* Shapovalov, 2007, *Purpuricenus baeckmanni* Danilevsky, 2007, *P. caucasicola* Danilevsky, 2015, *Clytus stepanovi* Danilevsky et Miroshnikov, 1985, *Morimonella bednariki* Podany, 1979, *Pogonocherus zubovi* Danilevsky, 2015, *Oberea kostini* Danilevsky, 1988. Более того, на этой территории обнаружено большое количество старых видов, неизвестных здесь ранее: *Psilotarsus brachypterus* (Gebler, 1830), *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835), *T. pallidus* (Olivier, 1790), *Amarysius sanguinipennis* (Blessig, 1872), *Molorchus heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940, *Ropalopus insubricus* (Germar, 1824), *Turanium scabrum* (Kraatz, 1882), *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861), *Phymatodes abietinus* Plavilstshikov & Lurie, 1960, *Eodorcadion carinatum* (Fabricius, 1781), *Pogonocherus perroudi* Mulsant, 1939, *Phytoecia (Musaria) puncticollis* Faldermann, 1837, *Ph. (s. str.) pubescens* Pic, 1895, *Ph. (Opsilia) varentzowi* Semenov, 1896, *Agapanthia alternans* Fischer von Waldheim, 1842. Пять видов европейской России просто не были распознаны: *Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884, *Purpuricenus globulicollis* Dejean, 1839, *Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904), *Leiopus taeniatus* (Gmelin, 1790) и *Tetrops starkii* Chevrolat, 1859.

Краткое предисловие к определителю содержит перечень основных публикаций, содержащих информацию по усачам европейской России и Северного Кавказа. В этом разделе упомянуто, что номенклатура, использованная в определителе, соответствует каталогу усачей Палеарктики, изданному под редакцией Данилевского (2020). Отмечается также, что определитель подготовлен на базе коллекции усачей Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН,

курируемой автором.

Основная часть работы, таксономическая, выстроена в иерархическом порядке и начинается с определительных таблиц подсемейств. Таблицы родов распределены по подсемействам, видов и подвидов - по родам. Каждый вид в определительном ключе имеет ссылку на фотографии в таблице (цветные фото обоих полов, а также иногда и цветовых форм). Высококачественные цветные изображения, собранные в 37 таблицах (в общей сложности 1152 фотографий), выполнены для всех 320 рассмотренных видов из 126 родов. Каждый изображенный экземпляр снабжен данными его этикетки. Для каждого вида и подвида дана характеристика ареала, и нередко отмечается частота встречаемости таксона в пределах всего ареала или отдельных его частей. Кратко приведены данные по кормовым растениям, фенологии и другим экологическим особенностям.

Список литературы состоит из 212 источников.

В конце монографии помещен индекс всех валидных латинских названий усачей с указанием для каждого названия страниц, где оно упомянуто.

В заключение надо отметить, что определитель М.Л. Данилевского вносит существенный вклад в развитие таксономии и заслуживает наивысшей оценки в связи с огромным объемом ясно изложенной современной информации. Определители жуков такого уровня никогда не издавались для территории России. Определитель будет широко использоваться как в России, так и за рубежом. Издание нужно иметь всем, кто интересуется жуками европейской части России и Северного Кавказа.

Поступила / Received: 25.11.2024

Принята / Accepted: 17.12.2024